

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСКОЖНОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ (ТЭНС) В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Фахриддин Умаров Бахриддин ўғли
Еркинова Райҳона Эркиновна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18720723>

Введение

Современная ортопедическая стоматология активно внедряет физиотерапевтические методы в комплексное лечение пациентов с патологиями зубочелюстной системы. Одним из эффективных методов является транскожная электронейростимуляция (ТЭНС), применяемая с целью купирования болевого синдрома, нормализации мышечного тонуса и оптимизации положения нижней челюсти. Учитывая высокую распространенность дисфункций височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и жевательной мускулатуры, исследование эффективности ТЭНС-терапии приобретает особую актуальность.

Цель настоящей работы – анализ клинической эффективности транскожной электронейростимуляции в ортопедической стоматологии, особенно в подготовительном этапе ортодонтического или протезного лечения.

Материалы и методы

ТЭНС представляет собой метод физиотерапии, основанный на применении электрического тока малой интенсивности, который через кожные электроды стимулирует периферические нервы. Основным механизмом действия заключается в активации нервных рецепторов и блокировании болевых импульсов, а также в воздействии на мышечный тонус.

В стоматологической практике ТЭНС применяется по следующей схеме:

1. Начальный этап – проведение стимуляции в области лица и шеи для достижения расслабления гипертонусных мышц и уточнения физиологического положения нижней челюсти.

2. Физиотерапевтический этап – дополнительное расслабление жевательной и шейной мускулатуры.

3. Фиксация положения челюсти – с помощью индивидуальной окклюзионной каппы, изготавливаемой на артикуляторе.

4. Ортодонтическая или ортопедическая коррекция – проводится с учётом нового физиологического положения челюсти.

5. Заключительный этап – формирование плотных межзубных контактов с помощью постоянных конструкций.

Исследование проводилось с оценкой электромиографических (ЭМГ) показателей до и после ТЭНС-терапии. Измерялась активность следующих мышц: височной, жевательной, грудино-ключично-сосцевидной и двубрюшной.

Результаты исследования

Анализ ЭМГ-показателей показал статистически значимое снижение мышечной активности после проведения ТЭНС. До начала терапии у большинства пациентов фиксировались гипертонусные состояния, особенно в височной и жевательной мускулатуре. После курса ТЭНС наблюдалось:

Снижение активности височных мышц до 2,8 мВ (при норме 2,2 мВ).

Жевательные мышцы – до 2,0 мВ.

Грудино-ключично-сосцевидные – до 2,2 мВ.

Двубрюшные мышцы – до 1,7 мВ.

Особенно выраженный эффект отмечен у пациентов с исходно выраженным гипертонусом. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности метода вне зависимости от формы прикуса.

Обсуждение

У пациентов с зубочелюстными аномалиями, как правило, присутствуют дисфункции ВНЧС и ассоциированные мышечные патологии. Мышцы могут находиться как в состоянии гипо-, так и гипертонуса, однако чаще наблюдается гипотония, особенно при нейтральных и дистальных прикусах. При мезиальном прикусе двубрюшные мышцы, как правило, демонстрируют повышенный тонус.

Применение ТЭНС способствует восстановлению физиологического равновесия мускулатуры, улучшает трофику тканей и снимает болевой синдром. Особенно ценно то, что эффект достигается без медикаментозной нагрузки на организм пациента.

Важно отметить, что ТЭНС не только подготавливает мышцы к дальнейшему лечению, но и может служить критерием правильности диагностики функциональных нарушений. Этот метод особенно полезен перед началом ортодонтического вмешательства, так как позволяет точно определить центральное положение нижней челюсти и выработать индивидуальный план лечения.

Выводы

1. Транскожная электронейростимуляция (ТЭНС) является безопасным, неинвазивным и эффективным методом физиотерапии при лечении пациентов с нарушениями жевательной мускулатуры и ВНЧС.

2. ТЭНС способствует нормализации мышечного тонуса, особенно при выраженном гипертонусе, улучшает функциональное состояние височных, жевательных и шейных мышц.

3. Рекомендуется использовать ТЭНС-терапию до начала ортодонтического или ортопедического лечения у пациентов с зубочелюстными аномалиями, особенно при наличии мышечно-суставных жалоб.

4. Метод повышает точность определения физиологического положения нижней челюсти, способствует снижению ЭМГ-показателей до оптимальных значений и тем самым улучшает результаты последующего протезирования или ортодонтической коррекции.

Список использованных литератур:

1. Tuxtarov B. E., LEYSHMANIOZINING E. L. X. Q. O. Z. T., TARQALISHI V. A. U. O. O. C. TADBIRLARI // Scientific Progress. – 2023 // Т. – Т. 4. – №. 2. – С. 42-48.
2. Faxriddin U. Et Al. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA BOLALARNING OVQATLANISH TARTIBI. FARZANDLARIMIZNING KUNLIK RATSIONI // Global Interdisciplinary Science Review. – 2024. – Т. 1. – №. 1.
3. Tuxtarov B. E. Et Al. Scientific Progress. 2023. № 2 // URL: <https://Cyberleninka.Ru/Article/N/O-Zbekistonda-Terileyshmaniozining-Tarqalishiva-Uning-Oldini-Olish-Chora-Tadbirlari> (Дата Обращения: 30.03.2023).
4. Мусаева О. Т., Элмуродова Л. Х., Халилова Б. Р. Старение Как Область Научных Исследований И Организация Гериатрической Медицинской Помощи // Central Asian Journal Of Medical And Natural Science. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 317-322.
5. Qizi Elmurodova L. X. Et Al. SUVNI KOAGULYATSIYA QILISHNING GIGIYENIK AHAMIYATI // GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 30. – С. 67-71.
6. Musayeva O. T., Qizi Elmurodova L. X., Khalilova B. R. HYGIENIC REQUIREMENTS FOR CHILDREN'S TOYS // World Of Scientific News In Science. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 152-159.
7. Maxmatmurot O'g'li S. M. UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR OVQATLANISHINI GIGIYENIK TASHKILLASHTIRISH // PEDAGOGS. – 2024. – Т. 49. – №. 1. – С. 41-46.
8. Safar O'g'li F. F. Et Al. IN OUR COUNTRY PREVALENCE OF

TUBERCULOSIS //Лучшие Интеллектуальные Исследования. – 2024. – Т. 19.
– №. 3. – С. 56-64.

9. Умаров Ф., Элмуродова Л., Холиков Д. К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ
СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ

